

МОНІТОРИНГ ПЕРЕСИХАННЯ ОЗЕР ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ**Мироненко М.Л.***асистент кафедри**Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

ORCID: 0000-0002-0266-4463

Фролов О.В.*аспірант кафедри**Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова***Бородатюк В.С.***магістрант кафедри**Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова*

ORCID: 0000-0003-4478-8445

MONITORING OF DRYING UP OF LAKES ACCORDING TO REMOTE EARTH SENSING DATA**Myronenko M.,***Assistant of the Department of**Land Administration and Geographic Information Systems**O.M. Beketov National University of**Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)*

ORCID: 0000-0002-0266-4463

Frolov O.,*Post graduate student**Department of Land Administration and Geographic Information Systems**O.M. Beketov National University of**Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)***Borodatiuk V.***Master student**Department of Land Administration and Geographic Information Systems**O.M. Beketov National University of**Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)*

ORCID: 0000-0003-4478-8445

АНОТАЦІЯ

У науковій статті розглядається застосування дистанційного зондування (ДЗЗ) і географічних інформаційних систем (ГІС) для моніторингу висихання озер, критичної екологічної проблеми, що загострюється зміною клімату. Дослідження зосереджено на трьох озерах: Велике Солоне Озеро (США), Озеро Пупо (Болівія) та Озеро Урмія (Іран), усі з яких зазнали значних тенденцій висихання в останні десятиліття.

ABSTRACT

The scientific article examines the application of remote sensing (RS) and geographic information systems (GIS) for monitoring lake drying, a critical environmental issue exacerbated by climate change. The study focuses on three lakes: Great Salt Lake (USA), Lake Poopó (Bolivia), and Lake Urmia (Iran), all of which have experienced significant drying trends in recent decades.

Ключевые слова: ГІС, дистанційне зондування землі, моніторинг, територія, зміни, застосунок, пересихання, озеро, екологія.

Keywords: GIS, remote sensing of the earth, monitoring, territory, changes, application, drying up, lake, ecology.

Постановка проблеми. Дослідження, присвячене моніторинговим дослідженням з використанням Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) для виявлення пересихання озер під час сильної посухи, є вельми актуальним у сучасному контексті зміни

клімату та екологічних викликів. Зазначені проблеми, такі як зростання температур і сильні посухи, є глобальними та викликають серйозну стурбованість у всьому світі.

Актуальність дослідження підкреслюється тим, що регіональні та глобальні температури призводять до зменшення рівня води в багатьох великих водоймах, що є важливими для екосистем, людей та інших організмів. Враховуючи це, виявлення та моніторинг пересихання озер стає важливою складовою для збереження природних ресурсів та вирішення екологічних проблем.

Використання ДЗЗ для моніторингу водойм є ключовим аспектом дослідження. Ці технології надають доступ до широкого спектру даних в реальному часі, що є важливим для вивчення змін у ландшафті та стані водних ресурсів. Такий аналітичний підхід, використовуючи ГІС, дозволяє не лише виявляти пересихання озер, але й створювати детальні карти рельєфу з урахуванням фактичних змін досліджуваних територій.

Важливість моніторингу виявлення пересихання озер підкреслюється тим, що це явище може бути результатом не лише природних факторів, але й втручання людини, таке як зрошення чи технічне обслуговування. Такі дослідження надають можливість зрозуміти вплив різних чинників на водні ресурси та вживати заходів для їхнього ефективного управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Зміна рівня води в озерах є важливою екологічною проблемою, яка може мати значний вплив на навколишнє середовище та людське життя. Вона може призвести до втрати біорізноманіття, деградації земель, порушення водного режиму та інших негативних наслідків. Моніторинг змін рівня води в озерах є важливим для розуміння причин та наслідків цих змін, а також для розробки заходів щодо їх пом'якшення.

Методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та геоінформаційні системи (ГІС) є потужними інструментами для моніторингу змін рівня води в озерах. ДЗЗ-дані, такі як супутникові зображення, можуть бути використані для отримання інформації про площу, глибину та об'єм води в озерах. ГІС-технології можуть бути використані для аналізу та візуалізації цих даних, а також для створення моделей змін рівня води в часі.

Дистанційне зондування Землі та ГІС-технології в моніторингу забруднення поверхневих вод розглянуті у роботі [1]. У цій доповіді розглядається використання ДЗЗ та ГІС для моніторингу забруднення поверхневих вод, включаючи зміни рівня води в озерах.

Практичне використання інструментів ГІС для виявлення пересихання озера через сильну посуху представлено на сайті розробника потужного програмного ГІС-забезпечення Esri [2]. Цей ресурс описує використання ГІС для виявлення пересихання озера Урмія в Ірані.

Моніторинг посухи та її вплив на зміну рослинності та площі води за допомогою даних дистанційного зондування розглянуто у [3]. У цій статті автори описують дослідження, в якому вони використовували методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для моніторингу посухи та її впливу на

рослинність басейну озера Урмія на північному заході Ірану, протягом 2000-2020 років. Автори використовували ряд індексів, у тому числі індекс нормалізованої різниці рослинності (NDVI) для оцінки стану рослинності, а також індекс вегетаційної посухи (VHI) для оцінки рівня посухи. Наступна робота [4] також присвячена аналізу індексів, отриманих за супутниковими даними. Значення індексів використані для моніторингу впливу посухи на ведення сільського господарства. Ще один ресурс описує озеро Урмія в Ірані, яке значно скоротило свою площу в останні десятиліття [5]. Автори [6] досліджують вплив зміни клімату на сток річок басейну озера Урмія в Ірані. Наступна стаття [7] стосується моніторингу та аналізу динаміки розповсюдження водної рослинності озера Тайху в Китаї за допомогою дистанційного зондування.

Також розглянуті озера, рівень води в яких зменшується в останні роки. Наприклад, наукові дослідження Великого солоного озера в США, включаючи зміну рівня води. Також озеро Поопо в Болівії, яке повністю пересохло в 2015 році.

Ця стаття з Britannica описує шість озер по всьому світу, які висихають [8]. Причинами пересихання озер є зміна клімату, людська діяльність, така як зрошення та надмірний видобуток води, а також природні явища, такі як посуха. До конкретних озер, які згадуються в статті, належать озеро Пупо (Болівія), Аральське море (Центральна Азія), озеро Мід (Сполучені Штати), озеро Чад (Африка), озеро Урмія (Іран) та Мертве море (на кордоні Ізраїлю та Йорданії). Отже, проблема пересихання озер є розповсюдженою по всьому світу і призводить до таких наслідків, як втрата біорізноманіття, економічні труднощі для місцевих громад, погіршення якості повітря та ґрунту, а також геополітична напруженість. Тому ця проблема потребує подальшого вивчення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Важливо зазначити, що висихання озер – це складна проблема, яка потребує комплексного підходу та міждисциплінарних зусиль. Вирішення цих питань допоможе краще зрозуміти цю проблему та розробити ефективні стратегії збереження озер по всьому світу. Виникає потреба у створенні довгострокових стратегій, які базувались на комплексному підході до управління водними ресурсами та враховували б екологічні, соціальні та економічні аспекти і забезпечували стаке використання водних ресурсів та збереження озер для майбутніх поколінь. При комплексному підході до аналізу необхідно поєднувати дані дистанційного зондування, ГІС-аналіз, гідрологічні моделі та польові дослідження для отримання більш цілісної картини причин та наслідків висихання озер.

Ціль статті. Метою статті є придбання навичок роботи з програмами з обробки даних дистанційного зондування, сканувальних систем та продуктів ГІС та створення проекту моніторингу території об'єкту проектування. Об'єктами роботи є Велике солоне озеро в штаті Юта, США; озеро Поопо в Болівії; озеро Урмія в Ірані.

Під час дослідження було вирішено наступні завдання:

- визначено вплив посухи на економічну та екологічну складові;
- визначено фізико-географічну характеристику об'єктів проектування;
- визначено та додано потрібні шари на карту;
- створено відповідні закладки для пошуку потрібних озер;
- створено історію з картами – шторками для відображення масштабу пересихання;
- розкрито вплив пересихання озер на місцеву спільноту, економіку та екологію району;
- зроблено відповідні висновки.

Виклад основного матеріалу. Зміна клімату призводить до посилення посух та зростання температур, що негативно впливає на водні ресурси планети. Особливу стурбованість викликає пересихання озер, яке має значні екологічні та соціальні наслідки.

Моніторинг пересихання озер є важливим завданням, яке дозволяє виявляти та оцінювати динаміку цього явища, а також розробляти заходи щодо збереження водних ресурсів. Ефективним інструментом для моніторингу пересихання озер є технологія дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у поєднанні з геоінформаційними системами (ГІС).

Переваги використання ДЗЗ та ГІС:

- широкий спектр даних: ДЗЗ забезпечує доступ до даних про стан водних об'єктів в реальному часі, що дозволяє відстежувати зміни в їх розмірі, формі та обсязі;
- оперативність: ДЗЗ дає можливість отримувати інформацію про пересихання озер в динаміці, що сприяє прийняттю своєчасних рішень щодо збереження водних ресурсів;
- деталізація: супутникові зображення високої роздільної здатності дозволяють створювати детальні карти озер, що дає можливість виявляти локальні зміни в їх стані;
- масштабованість: ДЗЗ може використовуватися для моніторингу пересихання озер на різних просторових масштабах, від локального до глобального.

Методи моніторингу:

- аналіз змін у розмірі та об'ємі: порівняння супутникових знімків, зроблених в різні часові періоди, дозволяє виявити зміни в розмірі та об'ємі водних об'єктів;
- індекси пересихання: використання спеціальних індексів, таких як Normalized Difference Water Index (NDWI), дозволяє кількісно оцінити ступінь пересихання озер;
- моделювання: Дані ДЗЗ можуть використовуватися для створення моделей, які прогнозують динаміку пересихання озер в майбутньому.

Інструменти та програмне забезпечення:

Для моніторингу пересихання озер використовується різноманітне програмне забезпечення, таке як Google Earth Engine, QGIS, ENVI, ArcGIS, Snap. В даній роботі застосовувався World Imagery Wayback. Ці інструменти дозволяють обробляти,

аналізувати та візуалізувати дані ДЗЗ, а також створювати карти та звіти про стан водних об'єктів.

Отже, моніторинг пересихання озер за допомогою ДЗЗ та ГІС є важливим інструментом для дослідження, прогнозування та запобігання негативним наслідкам зміни клімату. Використання цих технологій дозволяє ефективно управляти водними ресурсами та забезпечувати екологічну стійкість водних екосистем.

Посуха - це комплексне явище, що має значний вплив на навколишнє середовище та життя людей. Тому моніторинг та оцінка посухи є важливими завданнями, які дозволяють виявляти та прогнозувати її наслідки, а також розробляти заходи щодо пом'якшення її негативного впливу.

Показники посухи. Для оцінки посухи використовуються різні індекси, які можна поділити на дві групи:

- метеорологічні індекси: ці індекси ґрунтуються на даних про опади, температуру та інші метеорологічні параметри. До них належать стандартизований індекс опадів (SPI), стандартизований індекс опадів - евапотранспірації (SPEI), індекс серйозності посухи (DSI) та індекс серйозності посухи Палмера (PDSI).

- індекси рослинності: ці індекси ґрунтуються на даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і дозволяють оцінити стан рослинності та вплив посухи на неї. До них належать коефіцієнт рослинності (RVI), різницевий індекс рослинності (DVI), нормалізований індекс різниці рослинності (NDVI), індекс стійкої до атмосфери рослинності (ARVI), індекс розширеної рослинності (EVI) та інші.

Комбіноване використання метеорологічних та індексів рослинності ДЗЗ дозволяє отримати більш комплексну картину посухи та її впливу на навколишнє середовище. Наприклад, індекс TVDI (Temperature-Vegetation-Dryness Index) поєднує дані про температуру та рослинність для оцінки вологості ґрунту.

Переваги використання ДЗЗ. ДЗЗ пропонує ряд переваг для моніторингу посухи:

- висока просторова роздільна здатність: супутникові зображення дозволяють отримувати детальну інформацію про стан земної поверхні з високою роздільною здатністю.

- широке охоплення: супутникові дані охоплюють великі території, що робить можливим моніторинг посухи в різних масштабах.

- часова доступність: супутникові зображення доступні регулярно, що дозволяє відстежувати динаміку посухи протягом часу.

- економічна ефективність: деякі супутникові платформи, такі як Landsat, надають дані безкоштовно або за доступною ціною.

Важливість моніторингу посухи. Моніторинг та оцінка посухи є важливими завданнями для:

- прогнозування наслідків посухи: знання про динаміку посухи дозволяє прогнозувати її вплив на сільське господарство, водні ресурси та інші сфери;

- розробки заходів щодо пом'якшення наслідків посухи: інформація про посуху може бути використана для розробки заходів щодо економії води, управління водними ресурсами та захисту рослинності;

- підтримка прийняття рішень: дані про посуху можуть використовуватися для прийняття рішень на різних рівнях, від місцевого до національного.

Велике Солоне озеро, розташоване в західній частині США, на північному заході штату Юта, вирізняється своїми унікальними характеристиками та багатую історією.

Рівень води у Великому Солоному озері постійно змінюється, залежно від кількості атмосферних опадів. Це призводить до коливань площі озера, які можуть бути значними. Наприклад, у 1850 році площа становила 4600 квадратних кілометрів, а через 23 роки, у 1873 році, вона вже досягла 5700 квадратних кілометрів. На початку ХХ століття озеро майже пересохло, але згодом його площа знову почала зростати, досягнувши 5000 квадратних кілометрів у 1925 році. Ці динамічні зміни супроводжуються й варіаціями солоності води, яка може досягати 300‰ (найнижчий зафіксований показник - 137‰).

Озеро Поопо, розташоване на плато Пуна в Західній Болівії, на висоті 3690 метрів над рівнем моря, колись було одним з найвеличніших солоних озер Південної Америки. Площа Поопо мінлива, сягаючи в середньому 1340 квадратних кілометрів, а в періоди максимального наповнення - до 2500 квадратних кілометрів. Неглибоке (до 3 метрів), з заболоченими берегами, воно підживлюється, як і озеро Тітікака, річкою Десаугадеро. Розташоване приблизно за 130 кілометрів на південь від міста Оуруро, воно слугувало місцем відпочинку для багатьох перелітних птахів, зокрема фламінго.

Через висотне розташування та сухий місцевий клімат, навіть незначні зміни в кількості опадів значно впливають на рівень води в Поопо. Це робить озеро вразливим до коливань погоди та кліматичних змін.

Озеро Урмія, розташоване в Іранській западині, між Східним та Західним Азербайджаном, колись було одним з найвеличніших солоних озер світу. Площа озера сягала 5800 квадратних кілометрів, а глибина – до 15 метрів. На його численних островах росли фісташкові ліси, а у водах гніздилися пелікани, фламінго та інші птахи. Однак з кінця ХХ століття Урмія переживає жахливу катастрофу. Через посуху, надмірне споживання води та будівництво гребель на річках, що живлять озеро, воно стрімко втрачає свою площу та глибину. За останні два десятиліття озеро втратило близько 90% своєї площі, перетворившись на "суху соляну рівнину". Фахівці прогнозують, що без термінових заходів воно може повністю зникнути з лиця планети.

Іранський уряд розробив декілька планів щодо порятунку озера, які включають:

- транспортування води з інших джерел, таких як річки Аракс, Каспійське море та притоки озера;

- зменшення споживання води в сільському господарстві;

- заходи з відновлення навколишнього середовища.

Озеро Урмія – це не просто водойма, а й унікальна екосистема, що має значну екологічну та культурну цінність. Його зникнення матиме руйнівні наслідки для навколишнього середовища, а також призведе до значних економічних та соціальних проблем.

Для моніторингу озер автори використовували World Imagery Wayback, щоб створити інтерактивну історію, яка порівнює супутникові знімки озер, що пересихають, за 2019 та 2022 роки. ArcGIS StoryMaps - це платформа для створення історій, що поєднує текст, зображення, карти та інші дані. Це дозволяє авторам створювати захоплюючі та інформативні історії, які легко публікувати та ділитися. Було створено закладки для кожного озера, щоб читачі могли легко переміщатися між ними. Історія опублікована в Інтернеті та доступна для всіх і включає текст, зображення та карти, щоб зробити її інформативною та цікавою.

Послідовність дій є наступною:

- збір даних: першим кроком є збір даних про озеро, які ви хочете моніторити. Ці дані можуть включати супутникові знімки, дані про рівень води, метеорологічні дані та інші релевантні дані та мають можливість зміни часової шкали;

- створення карт: використовуйте ArcGIS Online або ArcGIS Pro для створення карт озер, які ви хочете моніторити. Карти можуть показувати такі дані, як рівень води, зміни площі, ґрунтовий покрив та інші релевантні дані;

- створення історії: використовуйте ArcGIS StoryMaps для створення інтерактивної історії, яка розповідає про пересихання озер. Історія може включати текст, зображення, карти, відео та інші дані;

- публікація історії: опублікуйте свою історію в Інтернеті, де до неї матимуть доступ усі;

- моніторинг: регулярно оновлюйте свою історію новою інформацією та даними. Це дозволить вам відстежувати зміни в часі та оцінювати ефективність заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату.

В результаті створена історія опублікована. Доступ мають всі охочі за посиланням [9].

Використання ArcGIS StoryMaps для моніторингу пересихання озер має ряд переваг:

- інтерактивність: ArcGIS StoryMaps дозволяє читачам взаємодіяти з картами, зображеннями та іншими даними, що робить історію більш цікавою та привабливою.

- доступність: ArcGIS StoryMaps можна публікувати в Інтернеті, де до них матимуть доступ усі.

- простота використання: ArcGIS StoryMaps - це зручний інструмент, який не потребує глибоких технічних знань.

- візуалізація: ArcGIS StoryMaps дозволяє створювати візуально привабливі історії, які легко зрозуміти.

Висновки та пропозиції. В ході роботи було виконано всі поставлені завдання. Виявлено, що посухи мають значний негативний вплив на озера, що призводить до їх пересихання. Це має ряд негативних наслідків для місцевої спільноти, економіки та екології району.

Дослідження підтвердили, що посухи мають значний негативний вплив на озера, що призводить до їх пересихання. Пересихання озер має ряд негативних наслідків для місцевої спільноти, економіки та екології району. Методи ДЗЗ є ефективним інструментом для моніторингу пересихання озер. Важливо вживати заходів щодо пом'якшення наслідків посух та захисту озер.

Дослідження має ряд обмежень. По-перше, воно було зосереджено на дослідженні декількох озер. По-друге, для аналізу використовувалися дані ДЗЗ за обмежений період часу. Перспективами подальших досліджень є:

- розширення дослідження на інші озера;
- використання даних ДЗЗ за більш тривалий період часу;
- розробка моделей для прогнозування пересихання озер.

Література

1. Semeniaka, V., Zatserkovnyi, V., Shovkoplias, T., Polyakova, N., & Martyniuk, L. (2022). Remote Sensing of the Earth and GIS Technology in Monitoring Surface Water Pollution Using the Example of the Kremenchug Reservoir. In International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2022». European Association of Geoscientists & Engineers. <https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022590069>
2. Reveal lake shrinkage due to severe drought. (n.d.). Redirect to: /en/. <https://learn.arcgis.com/en/projects/reveal-lake-shrinkage-due-to-severe-drought/>
3. Helali, J., Asaadi, S., Jafarie, T., Habibi, M., Salimi, S., Momenpour, S. E., Shahmoradi, S., Hosseini, S. A., Hessari, B., & Saeidi, V. (2022). Drought monitoring and its effects on vegetation and water extent changes using remote sensing data in Urmia Lake watershed, Iran. *Journal of Water and Climate Change*. <https://doi.org/10.2166/wcc.2022.460>
4. Shashikant, V., Mohamed Shariff, A. R., Wayayok, A., Kamal, M. R., Lee, Y. P., & Takeuchi, W. (2021). Utilizing TVDI and NDWI to Classify Severity of Agricultural Drought in Chuping, Malaysia. *Agronomy*, 11(6), 1243. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061243>
5. Eckhart Ehlers, "Urmia, Lake," *Encyclopædia Iranica*, online edition, 2013, available at <http://www.iranicaonline.org/articles/urmia-lake> (accessed on 18 April 2016)
6. Heydari Tashah Kabood, S., Hosseini, S. A., & Heydari Tashah Kabood, A. (2019). Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran. *Modeling Earth Systems and Environment*, 6(1), 329–339. <https://doi.org/10.1007/s40808-019-00681-0>
7. Luo, J., Li, X., Ma, R., Li, F., Duan, H., Hu, W., Qin, B., & Huang, W. (2016). Applying remote sensing techniques to monitoring seasonal and interannual changes of aquatic vegetation in Taihu Lake, China. *Ecological Indicators*, 60, 503–513. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.029>
8. Rafferty, J. P. and Leong, Ernest (2023, August 15). 6 Lakes That Are Drying Up. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/list/7-lakes-that-are-drying-up>
9. Borodatyuk, V. (2023, December 5). Виявлення пересихання озера через сильну посуху. *ArcGIS StoryMaps*. <https://storymaps.arcgis.com/stories/2063cfc1504e49a691ee62908a451ebf>